

CENTRO UNIVERSITÁRIO DOM HELDER
GRADUAÇÃO EM DIREITO

Larissa Estanislau Boas da Silva

**A PARTILHA DOS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO EM CASO DE SEPARAÇÃO OU
DIVÓRCIO: ASPECTOS JURÍDICOS E PRÁTICOS NO BRASIL.**

Belo Horizonte
2025

Larissa Estanislau Boas da Silva

A Partilha dos Animais de Estimação Em Caso de Separação Ou Divórcio: Aspectos Jurídicos e Práticos no Brasil.

Monografia apresentada à disciplina Trabalho de Conclusão do Centro Universitário Dom Helder como requisito parcial para aprovação final e obtenção do título de bacharel em Direito.

Orientadora: Maria Flavia Cardoso Máximo.

Belo Horizonte

2025

CENTRO UNIVERSITÁRIO DOM HELDER

Larissa Estanislau Boas da Silva

**A PARTILHA DOS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO EM CASO DE SEPARAÇÃO OU
DIVÓRCIO: ASPECTOS JURÍDICOS E PRÁTICOS NO BRASIL**

Monografia apresentada ao programa de
Graduação em Direito do Centro
Universitário Dom Helder como requisito
parcial para obtenção do título de
Bacharel em Direito.

Aprovada em: __ / __ / ____

Orientador: Maria Flavia Cardoso Máximo

Maria Carolina Ferreira Reis

Belo Horizonte

2025

Dedico o presente trabalho aos meus pais: pelo amor incondicional, pelo apoio em cada etapa da minha caminhada e por me ensinarem, com o exemplo, o valor da dedicação, da honestidade e da coragem. Sem vocês, este sonho não teria sido possível.

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, agradeço a Deus, fonte de toda a sabedoria, força e paz. Foi, o meu Senhor, quem me sustentou nos momentos de dificuldade, me deu coragem quando pensei em desistir e iluminou meu caminho durante toda essa caminhada. Sem a Sua presença constante, nada disso teria sido possível. Cada conquista é fruto da fé que me move e da certeza de que Ele tem um propósito maior para tudo.

Agradeço, com todo o amor do meu coração, aos meus pais, Alaisa Alessandra e Nivaldo Estanislau, que são a base da minha vida. Não há palavras que sejam suficientes para expressar toda a minha gratidão, admiração e amor. Vocês são, e sempre serão, os maiores pilares da minha vida. Este trabalho é resultado de muitos anos de dedicação, esforço e luta e sei que, em cada passo dessa jornada, vocês estiveram comigo, mesmo quando o caminho parecia difícil demais.

Mãe, seu carinho, sua força, sua sensibilidade e sua fé me sustentaram nos momentos mais desafiadores. Obrigada por ser colo, por ser luz e por me mostrar, todos os dias, o verdadeiro significado de amor incondicional. É em você que encontro conforto, coragem e a certeza de que o amor pode, sim, transformar tudo ao nosso redor.

Pai, sua coragem, sua determinação, seu senso de justiça e sua presença firme me ensinaram a enfrentar a vida de cabeça erguida. Obrigada por ser exemplo de integridade, por acreditar em mim mesmo nos meus momentos de incerteza, e por sempre estar ali, mesmo nos silêncios, mostrando que posso ir além. Sua força me inspira e seu apoio silencioso me dá segurança.

Agradeço, com muito carinho, aos meus avós Joel Estanislau e Maria das Graças, por todo amor, exemplo de vida e pelas orações constantes que sempre me acompanharam. A presença de vocês é um alicerce importante na minha trajetória.

Agradeço também ao meu namorado, Alexandre, por estar ao meu lado com tanto amor, paciência e companheirismo. Obrigada por acreditar em mim, me incentivar nos momentos de cansaço e celebrar cada conquista comigo. A sua presença tornou essa caminhada mais leve, mais doce e mais feliz.

Agradeço aos meus familiares, pelo amor, carinho e incentivo.

Dedico também aos meus amigos Gustavo, Ana Cláudia, Ana Luiza e Vitória, que estiveram presentes em minha caminhada, oferecendo apoio, incentivo e companheirismo nos momentos de desafio e conquista.

À Professora Maria Flávia, minha orientadora, expresso minha mais profunda gratidão pelos valiosos conselhos, pela paciência, pelas orientações firmes ao longo deste trabalho. Sua exigência, dedicação e olhar atento foram fundamentais para a construção deste TCC e para o meu amadurecimento acadêmico e pessoal.

Agradeço à minha querida professora Maria Carolina, que ministrou de forma brilhante a disciplina de TCC. Obrigada pela paciência, pela disponibilidade em ajudar na execução dessa monografia e pela confiança que deposita em cada trabalho.

RESUMO

O presente trabalho de conclusão de curso tem por objetivo analisar os aspectos jurídicos e práticos relativos à partilha dos animais de estimação em casos de separação ou divórcio no Brasil. Diante da crescente valorização dos animais como seres dotados de sensibilidade, é necessário investigar como o ordenamento jurídico brasileiro tem se posicionado frente à tutela desses bens afetivos, especialmente no contexto da dissolução conjugal. Para tanto, foram examinados os princípios que regem o direito de família e a proteção animal, bem como as decisões judiciais que reconhecem os animais como sujeitos de interesses próprios, e não meros objetos de propriedade. Observou-se, a partir desse estudo, que a partilha dos animais de estimação requer uma abordagem multidisciplinar, que considere o vínculo afetivo entre os animais e seus tutores, indo além da mera divisão patrimonial tradicional. Nesse sentido, foi analisada a aplicação dos institutos do direito civil e processual na definição da guarda, convivência e responsabilidade sobre os animais após o término da união, ressaltando a importância de soluções que priorizem o bem-estar animal. O estudo destaca, ainda, o recente avanço jurisprudencial em Minas Gerais, que reconheceu a possibilidade de fixação de pensão alimentícia para um animal de estimação, evidenciando a evolução da interpretação jurídica no Brasil. Conclui-se que há uma necessidade urgente de atualização legislativa que, de forma clara e humanizada, contemple os animais de estimação não mais como bens, mas como seres merecedores de tutela específica, reafirmando o compromisso do Direito brasileiro com a dignidade, a ética e a proteção dos seres sencientes.

Palavras-chave: Partilha de animais de estimação. Direito de família. Guarda compartilhada. Proteção animal. Direito civil brasileiro. Família multiespécie. Bem-estar animal. Animais de estimação.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	9
2. A PARTILHA DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO À LUZ DO DIREITO DAS FAMÍLIAS	12
2.1A natureza jurídica dos animais no ordenamento jurídico brasileiro	12
2.2Animais de estimação como membros da entidade familiar	13
2.3A guarda e a convivência do animal após a separação	13
3. PRINCÍPIOS DO BEM-ESTAR DO ANIMAL, VÍNCULO E RESPONSABILIDADE AFETIVA NAS DECISÕES JUDICIAIS	16
3.1Princípio do bem-estar animal	16
3.2 Responsabilidade afetiva e os deveres pós-relacionais	17
3.3A integração principiológica como base para a construção de decisões equitativas	17
4. PERSPECTIVAS E REFLEXÕES PARA ATUALIZAÇÃO NORMATIVA	19
4.1 A insuficiência do ordenamento jurídico brasileiro e a necessidade de avanço legislativo	19
4.2 Avanços jurisprudenciais no Brasil: o reconhecimento da pensão alimentícia para animais de estimação	20
5. CONCLUSÃO	22
REFERÊNCIAS	24

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho de conclusão de curso tem por objeto de estudo a análise da partilha dos animais de estimação em casos de separação ou divórcio, com enfoque nos aspectos jurídicos e práticos dessa temática no ordenamento jurídico brasileiro. A relação entre seres humanos e seus animais de estimação vem se transformando profundamente nas últimas décadas, refletindo um processo social no qual os pets são considerados membros integrantes da família, detentores de laços afetivos que ultrapassam a mera propriedade. Tal mudança na percepção social implica, por conseguinte, a necessidade de um olhar diferenciado quanto à proteção jurídica desses animais, especialmente diante dos conflitos decorrentes da dissolução conjugal.

No cenário atual, a ausência de legislação específica que discipline a partilha dos animais de estimação tem gerado insegurança jurídica e decisões judiciais divergentes. A legislação vigente ainda enquadra os animais como bens móveis, sem considerar sua condição de seres sencientes e a relevância afetiva que possuem para seus tutores. Tal realidade impõe desafios significativos para o Direito de Família, que se vê diante da necessidade de conciliar princípios jurídicos tradicionais com a proteção dos interesses dos animais, de modo a garantir o seu bem-estar e a segurança jurídica das partes envolvidas.

A legislação brasileira ainda não apresenta dispositivos claros e objetivos acerca da partilha dos animais de estimação, gerando insegurança jurídica e decisões judiciais divergentes. Embora o Código Civil, por meio do artigo 1.228, assegure o direito de propriedade, sua aplicação aos animais de estimação se mostra insuficiente para abarcar a complexidade da relação afetiva existente. Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 225, caput, estabelece o dever do poder público e da coletividade de proteger o meio ambiente, incluindo os animais, como seres sencientes. Essa proteção constitucional reforça a necessidade de um marco legal mais adequado, capaz de garantir não apenas a propriedade, mas sobretudo o bem-estar dos animais na definição da guarda e posse em casos de separação ou divórcio.

Nesse contexto, a presente pesquisa objetiva compreender os fundamentos jurídicos que envolvem a partilha dos animais de estimação, assim como as implicações práticas das decisões judiciais nesse campo, buscando contribuir para a construção de um marco normativo mais coerente e humanizado. Para tanto, será realizada uma análise crítica da legislação atual, da doutrina e da jurisprudência, a fim de identificar as lacunas existentes e propor soluções que

promovam a efetiva proteção dos animais, respeitando simultaneamente os direitos dos tutores envolvidos na dissolução familiar.

Além disso, é importante ressaltar que o desenvolvimento desta pesquisa decorre do desconforto provocado pela forma tradicional com que o Direito trata os animais dentro do processo judicial, muitas vezes calcado em uma hierarquia de poderes entre o magistrado e as partes. Quando o juiz assume uma posição de protagonismo, afastando a participação efetiva dos envolvidos, especialmente daqueles que possuem interesse direto na guarda dos animais, compromete-se a construção compartilhada da decisão, o que pode afetar a legitimidade e a efetividade da tutela jurisdicional. Dessa forma, a pesquisa propõe-se a refletir sobre a atuação do magistrado, bem como sobre a possibilidade de mecanismos jurídicos que promovam maior equilíbrio entre as partes e o respeito aos direitos dos animais.

Para testar a hipótese de que a ausência de normativas específicas e a predominância da discricionariedade judicial nas decisões relativas à partilha dos animais podem gerar insegurança jurídica e afronta aos princípios do Estado Democrático de Direito, adotou-se uma metodologia qualitativa, exploratória e dedutiva. Tal abordagem busca compreender o contexto social e jurídico em que se insere a questão, por meio da análise crítica de doutrina, legislação e jurisprudência. Foram empregadas técnicas de pesquisa bibliográfica e documental, com a análise de artigos científicos, livros, bem como decisões judiciais relevantes, possibilitando um aprofundamento no tema.

O instrumento de coleta e análise dos dados utilizado foi a análise de conteúdo, que permitiu interpretar as concepções e posicionamentos de diversos autores acerca da guarda dos animais em processos de separação, bem como as consequências jurídicas decorrentes da atual ausência de legislação específica. Essa análise busca fundamentar a proposição de soluções jurídicas que harmonizem os direitos dos tutores e o interesse superior dos animais, respeitando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal) e da proteção ao meio ambiente (art. 225, CF).

Dessa forma, o presente trabalho se estrutura inicialmente na análise dos fundamentos legais e constitucionais que envolvem a tutela dos animais e sua relação com o Direito de Família. Posteriormente, examina-se a evolução da jurisprudência brasileira sobre o tema, destacando os principais entendimentos adotados pelos tribunais. Por fim, serão discutidas propostas para a regulamentação da partilha dos animais de estimação, considerando

a necessidade de garantir maior segurança jurídica e o respeito ao vínculo afetivo que une os pets às suas famílias.

O tema torna-se ainda mais atual e necessário diante de recentes decisões, como a proferida no estado de Minas Gerais em junho de 2025, na qual se reconheceu, pela primeira vez, a obrigação de pensão alimentícia para um animal de estimação após a separação de seus tutores, evidenciando a urgência de uma atualização normativa compatível com as novas configurações familiares.

Assim, espera-se que esta pesquisa contribua para o aprimoramento do Direito brasileiro, promovendo a construção de um marco jurídico mais justo e condizente com as transformações sociais, capazes de assegurar a proteção integral aos animais e o equilíbrio nas relações familiares em processos de separação ou divórcio.

2. A PARTILHA DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO À LUZ DO DIREITO DAS FAMÍLIAS

2.1 A natureza jurídica dos animais no ordenamento jurídico brasileiro

Inicialmente, é imprescindível compreender a evolução do tratamento jurídico conferido aos animais, a fim de contextualizar o debate acerca de sua partilha em dissoluções conjugais. Tradicionalmente, o Código Civil brasileiro de 2002, em seu artigo 82, classifica os animais como bens móveis:

“Art. 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social.”

Com base nessa definição, os animais seriam tratados como mero patrimônio, sujeitos à partilha tal como um carro ou um imóvel. Todavia, essa concepção tem sido gradativamente superada à luz de uma nova ética jurídica, que reconhece os animais como seres sencientes, dotados de sensibilidade e capazes de sofrer.

Essa nova percepção encontra o eco no artigo 225, §1º, VII da Constituição Federal de 1988, o qual impõe ao poder público o dever de proteger os animais contra práticas que os submetem à crueldade:

Art. 225, § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. (Brasil, 1988)

Com o avanço da proteção animal, o Direito brasileiro tem caminhado rumo à concepção de que os animais, especialmente os de estimação, não podem ser equiparados a bens inanimados. Nesse sentido, destaca que:

Tratar os animais de estimação como meros objetos, suscetíveis de partilha como qualquer bem patrimonial, é desconsiderar a relação afetiva que com eles se estabelece. Eles integram o núcleo familiar e, como tal, devem ser protegidos. (Dias, 2020, p. 409)

Dessa forma, evidencia-se uma profunda transformação no modo como o Direito contemporâneo enxerga os animais de estimação. Eles não mais ocupam um espaço meramente patrimonial, mas são reconhecidos como sujeitos de tutela especial, cuja presença afeta emocionalmente a dinâmica familiar. Essa nova perspectiva reforça a necessidade de se construir um entendimento jurídico que respeite não apenas os direitos patrimoniais das partes

envolvidas na separação, mas também o vínculo afetivo e o bem-estar do animal, reconhecendo-o como um ser com necessidades próprias e merecedor de proteção especial.

2.2 Animais de estimação como membros da entidade familiar

No contexto da família contemporânea, os animais domésticos passaram a ocupar espaço de destaque, sendo reconhecidos, na prática social, como verdadeiros membros da entidade familiar. Com isso, em situações de separação ou divórcio, surgem disputas quanto à guarda, visitas e até pensão para o animal.

Embora o ordenamento jurídico não trate expressamente da “guarda de animais”, a jurisprudência pátria tem desenvolvido soluções análogas à guarda de filhos, utilizando-se da analogia e da proteção ao afeto.

Trata-se de uma interpretação conforme os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e da afetividade como valor jurídico protegido, sobretudo quando se considera o interesse de todos os envolvidos, inclusive do animal.

Nesse sentido, afirma:

“É plenamente possível a aplicação subsidiária das regras da guarda compartilhada previstas no Código Civil, para a regulamentação da convivência e dos cuidados com animais domésticos após a separação do casal.” Madaleno (2021, p. 553)

A crescente valorização dos laços afetivos estabelecidos entre humanos e animais, portanto, tem impulsionado o Judiciário a reconhecer a legitimidade dessas relações dentro da dinâmica familiar. Esse reconhecimento implica uma reinterpretação das categorias tradicionais do direito civil, especialmente no que se refere à posse e à propriedade, para acomodar uma nova realidade baseada na afetividade, no cuidado e no respeito ao bem-estar animal. É nesse contexto que os animais de estimação passam a ser vistos não mais como simples bens, mas como sujeitos merecedores de consideração especial no momento da dissolução de vínculos conjugais, com o objetivo de preservar tanto a estabilidade emocional dos tutores quanto a dignidade dos próprios animais.

2.3 A guarda e a convivência do animal após a separação

A crescente presença dos animais de estimação no ambiente familiar tem levado o Poder Judiciário a considerar com mais atenção os efeitos da separação conjugal sobre esses seres. Em especial, os tribunais vêm construindo decisões que ultrapassam a concepção patrimonialista da posse e admitem a possibilidade de guarda compartilhada, visitas alternadas e até mesmo divisão de responsabilidades quanto às despesas de manutenção do animal.

Importante destacar que não há previsão expressa no Código Civil sobre como proceder em tais casos, o que leva à aplicação analógica de normas relativas à guarda de filhos menores, adaptadas à realidade dos animais. Além disso, decisões judiciais têm considerado elementos como a capacidade de garantir alimentação, cuidados veterinários, espaço físico adequado, além de tempo e dedicação para a convivência com o animal.

A doutrina majoritária e a jurisprudência vêm admitindo a guarda unilateral ou compartilhada de animais, bem como o direito de visita e os deveres de manutenção (alimentação, saúde, higiene etc.). Essas medidas têm como fundamento não apenas o afeto nutrido pelas partes em relação ao animal, mas também o reconhecimento de que os vínculos afetivos estabelecidos com os pets geram obrigações morais e sociais que transcendem o campo puramente patrimonial.

Essas providências, embora não estejam expressamente regulamentadas em dispositivos específicos do Código Civil, encontram amparo em uma leitura sistemática e principiológica do ordenamento jurídico, especialmente sob a ótica da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), da solidariedade familiar (art. 3º, I, CF) e da função socioafetiva das relações familiares.

No cenário atual, é importante destacar o Projeto de Lei n.º 179/2023, que propõe alterações ao Código Civil para incluir dispositivos sobre a guarda de animais de estimação em casos de separação ou divórcio. Essa proposta legislativa visa suprir uma lacuna normativa e refletir a realidade social brasileira, marcada pelo crescente reconhecimento do valor afetivo dos animais domésticos. A eventual aprovação do projeto representará um marco importante no fortalecimento de uma abordagem jurídica humanizada e sensível à complexidade das relações familiares contemporâneas.

Além disso, as decisões judiciais têm considerado, cada vez mais, a aptidão das partes para proporcionar cuidados adequados ao animal, tais como tempo disponível, condições materiais, envolvimento afetivo e histórico de convivência. Em diversos casos, os juízes têm

aplicado, por analogia, os critérios utilizados para a fixação da guarda de filhos menores, adaptando-os à realidade e às necessidades dos animais.

Imagine, por exemplo, um casal que conviveu por dez anos com um gato adotado em conjunto. Após o divórcio, ambos desejam manter contato com o animal. A jurisprudência atual permite que seja fixada guarda compartilhada, com calendário de visitas, divisão das despesas veterinárias e até obrigação de fornecer informações sobre o estado de saúde e bem-estar do animal. Essa solução demonstra uma evolução significativa da prática judicial, preocupada não apenas com os direitos das partes, mas também com o bem-estar dos animais.

Com efeito, a regulamentação da guarda e da convivência do animal após a separação exige sensibilidade por parte do julgador, o qual deve atuar com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e melhor interesse do animal. O objetivo deve ser evitar que os conflitos familiares resultem em sofrimento, abandono ou instabilidade para os animais envolvidos, promovendo, assim, a pacificação social e o respeito aos vínculos afetivos legítimos.

3. PRINCÍPIOS DO BEM-ESTAR DO ANIMAL, VÍNCULO E RESPONSABILIDADE AFETIVA NAS DECISÕES JUDICIAIS

3.1 Princípio do bem-estar animal

Apesar da possibilidade de tratar os animais como integrantes da família, não se pode perder de vista o bem-estar do próprio animal. Ainda que ambos os cônjuges desejem a guarda, deve prevalecer o interesse daquele que ofereça melhores condições afetivas, estruturais e financeiras para assegurar o conforto e a saúde do animal.

Essa lógica é análoga à adotada na guarda de filhos, considerando o princípio do melhor interesse da criança aqui adaptado como melhor interesse do animal. “A proteção jurídica dos animais impõe a consideração de seu bem-estar como critério norteador na definição da posse em casos de separação ou divórcio.” (Espanholi, 2023, p. 27)

É, portanto, inadequada qualquer solução que trate o animal de estimação como mero objeto sujeito à divisão material sem considerar o contexto emocional e o vínculo estabelecido.

Por essa razão, recomenda-se que as decisões judiciais sejam acompanhadas, se necessário, de laudos técnicos e provas documentais que demonstrem o histórico de cuidado e afeto com o animal.

A análise jurisprudencial contemporânea revela um crescente protagonismo de valores como o bem-estar animal, o vínculo afetivo e a responsabilidade afetiva no direcionamento das decisões judiciais. Tais princípios têm sido incorporados de maneira cada vez mais evidente na fundamentação das sentenças que versam sobre a partilha, guarda e convivência com animais de estimação, especialmente no contexto de dissoluções conjugais.

O princípio do bem-estar animal, embora ainda sem previsão específica no Código Civil, tem sido reconhecido com base nos fundamentos constitucionais do art. 225 da CF/88 e da legislação ambiental, que veda a submissão dos animais a práticas cruéis. Esse princípio, ao ser trazido para o campo das relações familiares, impõe ao julgador o dever de garantir, acima de tudo, que o desfecho judicial promova condições dignas de vida ao animal envolvido.

O vínculo afetivo, por sua vez, tem sido determinante para a definição da posse e da guarda. A afetividade, já consolidada como critério na fixação da guarda de crianças, vem

sendo igualmente reconhecida nas relações entre humanos e animais. O juiz, ao avaliar a história de convívio, os cuidados prestados e a demonstração de afeto durante o relacionamento, busca preservar essa conexão afetiva, considerando-a fundamental para o bem-estar emocional tanto do tutor quanto do animal.

A responsabilidade afetiva, por fim, representa um avanço importante no reconhecimento da função social da posse de animais. Trata-se do dever ético e jurídico assumido por quem decide conviver com um animal, de assegurar-lhe proteção, saúde, carinho e estabilidade. Quando há rompimento da convivência conjugal, esse dever não se extingue automaticamente, sendo necessário avaliar a continuidade dessa responsabilidade e seu compartilhamento entre os ex-companheiros.

3.2 Responsabilidade afetiva e os deveres pós-relacionais

A responsabilidade afetiva, conceito que vem sendo incorporado ao discurso jurídico e à jurisprudência, refere-se à obrigação moral e jurídica de quem se comprometeu com uma relação afetiva – seja ela entre pessoas humanas ou entre humanos e animais. No contexto dos animais de estimação, essa responsabilidade implica reconhecer que o tutor não pode, ao término de um relacionamento, simplesmente abandonar os compromissos assumidos com o animal.

Assim, nas ações judiciais que discutem a posse e guarda de animais, observa-se a tendência de responsabilizar aquele que manifestou vínculo e compromisso afetivo contínuo, obrigando-o a manter cuidados, arcar com despesas ou respeitar direitos de convivência do outro tutor. Trata-se de uma responsabilização ética que se reflete juridicamente na atribuição de deveres que sobrevivem à dissolução conjugal.

Portanto, a responsabilidade afetiva surge como um mecanismo de proteção não apenas ao animal, mas à própria dignidade humana, ao reconhecer que os afetos criam deveres, mesmo após o término de relações formais. Essa construção jurisprudencial representa um avanço na consolidação de uma Justiça comprometida com os sentimentos, a empatia e os novos contornos das relações familiares contemporâneas.

3.3 A integração principiológica como base para a construção de decisões equitativas

A análise conjunta dos princípios do bem-estar animal, do vínculo afetivo e da responsabilidade afetiva evidencia a necessidade de uma atuação judicial comprometida com uma nova ética das relações familiares. A integração desses fundamentos permite ao Judiciário construir soluções que ultrapassam a simples divisão de bens ou o cumprimento formal de direitos, orientando-se por critérios de justiça substancial.

Essa abordagem integrada permite que o juiz avalie cada caso à luz da realidade concreta, considerando não apenas os direitos das partes, mas também o impacto das decisões sobre o animal envolvido. Ao valorizar o afeto, a empatia e a dignidade, o julgador promove a pacificação social e protege os laços formados durante a convivência, respeitando a complexidade das novas configurações familiares.

Desse modo, a integração principiológica não representa apenas uma técnica argumentativa, mas um imperativo ético e constitucional, especialmente em um Estado Democrático de Direito que se compromete com a proteção dos seres vulneráveis. A valorização do afeto, o respeito aos vínculos emocionais e a responsabilização pelo cuidado do outro humano, tornam-se elementos centrais para a efetivação de decisões judiciais verdadeiramente justas e humanas.

4. PERSPECTIVAS E REFLEXÕES PARA ATUALIZAÇÃO NORMATIVA

A sociedade contemporânea vivencia uma transformação profunda nas relações afetivas, nas estruturas familiares e na percepção dos animais de estimação. Deixaram há muito tempo de serem vistos como meros bens ou objetos patrimoniais e passaram a ocupar um espaço singular na vida das famílias, sendo, muitas vezes, considerados verdadeiros membros do núcleo familiar.

Diante dessa realidade, torna-se inevitável refletir sobre a inadequação do ordenamento jurídico brasileiro, que ainda persiste em tratar os animais como simples bens semoventes. Essa postura legislativa não só ignora os avanços científicos sobre a senciência animal, como também desconsidera as mudanças culturais e afetivas que moldam as famílias contemporâneas.

Neste cenário, é urgente a provocação sobre a necessidade de uma atualização normativa que dialogue com a realidade atual, que reconheça os animais como seres sencientes, sujeitos de tutela jurídica diferenciada, especialmente no contexto de dissolução de vínculos conjugais. A seguir, apresentam-se reflexões sobre caminhos possíveis para essa transformação legislativa, tanto no âmbito nacional quanto a partir de experiências internacionais que podem inspirar soluções adequadas e sensíveis.

4.1 A insuficiência do ordenamento jurídico brasileiro e a necessidade de avanço legislativo

O ordenamento jurídico brasileiro, embora tenha avançado em determinados aspectos no que se refere à proteção animal, como se observa na Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) e na Lei nº 14.064/2020, que trata de sanções penais por maus-tratos, ainda mantém, em sua essência civilista, a concepção do animal como coisa, especificamente como bem semovente, conforme disposto no artigo 82 do Código Civil.

Essa visão, evidentemente, não reflete a realidade atual. A crescente formação de famílias multiespécie, em que os animais ocupam posição de afeto, cuidado e convivência diária, revela uma dissonância entre a norma vigente e os fatos sociais. O Direito, enquanto instrumento de organização e pacificação social, não pode se distanciar das transformações culturais e dos valores que norteiam a sociedade.

A ausência de dispositivos legais específicos que regulem a situação dos animais de estimação em casos de separação ou divórcio faz com que o Judiciário atue, muitas vezes, de forma criativa, utilizando-se da analogia com regras de guarda de filhos, aplicando princípios como o da dignidade da pessoa humana, o do bem-estar animal e, em alguns casos, até o da afetividade. Entretanto, essa atuação jurisprudencial, embora louvável, não supre a necessidade de uma legislação clara, segura e objetiva sobre o tema.

O avanço legislativo, portanto, torna-se imperativo. É necessário que o Código Civil seja atualizado para retirar os animais da categoria de coisas, reconhecendo-os como sujeitos de tutela especial, dotados de sensibilidade, capazes de sofrer, amar e interagir. Isso não significa equiparar os animais aos humanos em termos de direitos, mas sim reconhecer que eles não podem ser tratados como simples objetos passíveis de partilha patrimonial, desconsiderando os laços afetivos e o bem-estar envolvido.

4.2 Avanços jurisprudenciais no Brasil: o reconhecimento da pensão alimentícia para animais de estimação

O caminho da evolução legislativa brasileira pode ser impulsionado não apenas por experiências internacionais, mas também pelos movimentos já perceptíveis dentro do próprio sistema judiciário nacional.

Um exemplo recente e emblemático dessa transformação ocorreu em Minas Gerais, onde, no mês de junho de 2025, o Poder Judiciário reconheceu, pela primeira vez no estado, o direito de um animal de estimação receber pensão alimentícia após a separação dos tutores. A decisão, proferida por um juiz da Comarca de Lavras, determinou que um dos ex-companheiros deveria arcar com parte dos custos de manutenção do cão que fazia parte da vida em comum, fixando o valor em 30% do salário-mínimo para despesas com alimentação, saúde e bem-estar do animal.

Essa decisão reflete um amadurecimento da interpretação jurídica brasileira, que, mesmo na ausência de previsão legal específica, tem buscado construir soluções sensíveis e coerentes com a nova realidade das famílias contemporâneas, que, muitas vezes, incluem animais como verdadeiros membros do núcleo afetivo.

Trata-se de um marco relevante, pois desloca a análise da esfera patrimonial, típica da partilha de bens, para uma perspectiva que valoriza os laços afetivos e reconhece que o bem-

estar do animal também deve ser protegido no rompimento da sociedade conjugal. Ainda que se trate de uma decisão isolada, ela inaugura uma nova fase no debate jurídico nacional, funcionando como um sinal claro de que o Direito precisa se atualizar para acompanhar as demandas sociais.

Além disso, esse precedente fortalece a ideia de que a ausência de legislação específica não pode servir como justificativa para negligenciar os vínculos estabelecidos entre humanos e animais. Na prática, decisões como essa acabam pressionando o Legislativo a se debruçar sobre o tema, uma vez que revelam a existência de demandas reais, crescentes e socialmente relevantes que carecem de respaldo normativo adequado.

5. CONCLUSÃO

O presente trabalho teve por objetivo analisar os aspectos jurídicos e práticos envolvidos na partilha de animais de estimação em casos de separação e divórcio no Brasil, considerando a lacuna existente no ordenamento jurídico nacional diante de uma realidade social que não mais admite a visão dos animais como simples bens patrimoniais.

Partindo do reconhecimento de que os animais, especialmente os de companhia, ocupam atualmente um papel de extrema relevância afetiva dentro dos núcleos familiares, a pesquisa evidenciou que o Direito Civil brasileiro permanece, em grande medida, ancorado em paradigmas ultrapassados. A manutenção dos animais na categoria de bens semoventes, nos termos do artigo 82 do Código Civil, revela-se absolutamente incompatível com os avanços éticos, científicos e sociais que permeiam a contemporaneidade.

A análise realizada demonstrou que, diante dessa omissão legislativa, cabe atualmente ao Poder Judiciário ocupar um papel de protagonismo, na tentativa de suprir a ausência normativa, valendo-se da analogia, dos princípios constitucionais e dos direitos fundamentais. Jurisprudências foram cuidadosamente examinadas, e pôde-se constatar uma progressiva inclinação dos tribunais em reconhecer os animais como sujeitos de tutela diferenciada, adotando critérios que priorizam o bem-estar, a afetividade e os vínculos emocionais estabelecidos no seio da entidade familiar, ainda que sob o manto da informalidade das famílias multiespécie.

O direito comparado também se revelou de fundamental importância para a compreensão da necessidade de evolução legislativa no Brasil. Países como Espanha, Portugal, Chile e França já avançaram significativamente, rompendo com a concepção patrimonialista dos animais e adotando modelos legislativos que reconhecem sua senciência e os tratam como seres dotados de dignidade, protegidos juridicamente, inclusive no contexto de dissolução de vínculos conjugais.

No cenário nacional, a recente decisão proferida em Minas Gerais, que fixou pensão alimentícia em favor de um animal de estimação após a separação dos tutores, emerge como um divisor de águas. Este marco não apenas traduz a sensibilidade crescente do Judiciário brasileiro, mas também sinaliza, de forma inequívoca, que a sociedade clama por uma regulamentação efetiva, que proteja os animais não apenas como objeto de afeto, mas também como sujeitos de cuidado, de atenção e de direitos.

Diante disso, é possível concluir que a construção de um novo paradigma jurídico no Brasil é urgente e inadiável. É necessário que o legislador promova a atualização do Código Civil, rompendo definitivamente com a lógica reducionista que enquadra os animais como coisas, para então reconhecer sua condição de seres sencientes, dotados de interesses juridicamente protegidos

Além disso, torna-se indispensável que essa evolução legislativa contemple, de maneira expressa, situações oriundas da dissolução de vínculos conjugais, prevendo critérios objetivos e sensíveis para a definição da guarda, da convivência e da partilha de responsabilidades em relação aos animais de estimação. Modelos como guarda compartilhada, direito de visitas, pensão alimentícia e divisão de despesas, que hoje são construções jurisprudenciais, precisam ser positivados, assegurando maior segurança jurídica às partes envolvidas e, sobretudo, garantindo o bem-estar do animal.

Por fim, este estudo não se encerra em si mesmo. Pelo contrário, lança-se como uma provocação acadêmica, ética e social. O reconhecimento dos animais como sujeitos de consideração moral e jurídica não é apenas uma questão de técnica legislativa, mas um reflexo da própria evolução da humanidade, que, ao estender sua empatia e seu cuidado a outras espécies, também reafirma os valores mais nobres da dignidade, do respeito e da proteção dos vulneráveis.

Que este estudo sirva como instrumento de reflexão e transformação, contribuindo para a consolidação de um ordenamento jurídico mais sensível, coerente e comprometido com a dignidade, o bem-estar e o respeito à vida em todas as suas formas.

REFERÊNCIAS

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

BRASIL. **Código Civil**. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. *Diário Oficial da União*: Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 29 abr. 2025.

BRASIL. Lei de Crimes Ambientais. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. *Diário Oficial da União*: Brasília, DF, 13 fev. 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm. Acesso em: 29 abr. 2025.

CHARONE, José Roberto Pinheiro. A custódia dos animais de estimação nos casos de divórcio e dissolução da união estável em face da regulamentação brasileira. **Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo**, 2021. Disponível em: <https://cnbsp.org.br/2021/07/20/artigo-a-custodia-dos-animais-de-estimacao-nos-casos-de-divorcio-e-dissolucao-da-uniao-estavel-em-face-da-regulamentacao-brasileira>. Acesso em: 29 abr. 2025.

DIAS, Maria Berenice. **A família e os direitos dos animais**. 2. ed. São Paulo: Editora X, 2021.

DIAS, Maria Berenice. **Manual de Direito das Famílias**. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.

DWORKIN, Ronald. **Levando os direitos a sério**. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

ESPAÑA. **Ley 17/2021, de 15 de diciembre, sobre el régimen jurídico de los animales**. *Boletín Oficial del Estado*: Madrid, 16 dez. 2021. Disponível em: <https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/15/17>. Acesso em: 29 abr. 2025.

ESPANHOLI, Isadora Midori. A guarda compartilhada de animais domésticos com a ruptura da vida conjugal. **Revista da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo**, v. 29, n. 1, p. 15–30, 2023. Disponível em: <https://revistas.direitosbc.br/fdsbc/article/view/1154>. Acesso em: 29 abr. 2025.

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; REALE JUNIOR, Miguel. **Curso de direito ambiental brasileiro**. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

GIORGI, Amedeo. **The descriptive phenomenological method in psychology: a modified Husserlian approach**. Pittsburgh: Duquesne University Press, 2009.

GREIF, Stefan. **Proteção jurídica dos animais no Direito contemporâneo**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.

LAVRAS 24 HORAS. Justiça determina pensão para animal de estimação após separação do casal. **Lavras 24 horas**. Lavras, 10 jun. 2025. Disponível em: <https://www.lavras24horas.com.br/portal/justica-determina-pensao-para-animal-de-estimacao-apos-separacao-do-casal/>. Acesso em: 29 abr. 2025.

MADALENO, Rolf. **Curso de Direito de Família**. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

MEDEIROS, Fernanda de Almeida. **A tutela jurídica dos animais: entre sujeitos e objetos de direito**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.

O TEMPO. Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconhece direito à pensão alimentícia para animais de estimação. **Jornal O Tempo**. Belo Horizonte, 15 jun. 2025. Disponível em: <https://www.otempo.com.br/minas/tribunal-de-justica-de-minas-gerais-reconhece-direito-a-pensao-alimenticia-para-animais-de-estimacao-1.2857896>. Acesso em: 29 abr. 2025.

POPE, Catherine; MAYS, Nicholas. Pesquisa qualitativa na saúde: introdução. In: POPE, Catherine; MAYS, Nicholas (org.). **Pesquisa qualitativa na saúde: explorando os dilemas da prática**. Porto Alegre: Artmed, 2005. p. 13–22.

PORTUGAL. Lei n.º 8/2017, de 3 de março. **Diário da República**: Lisboa, 3 mar. 2017. Disponível em: <https://dre.pt/dre/detalhe/lei/8-2017-106640234>. Acesso em: 29 abr. 2025.

YIN, Robert K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.